

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ УЗБЕКСКОГО НАРОДА В
ДУХОВНОЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАЗВИТИИ
МОЛОДЁЖИ

Muzaffarova Gulnoza Muzaffar qizi

NamDU “Psixologiya” kafedrası 2-kurs magistri

Muzaffarova-93@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В статье раскрывается роль наиболее значимых национальных ценностей узбекского народа в духовном и социальном развитии личности, недостатки духовно-нравственного образования молодежи рассматриваются в качестве педагогической проблемы, требующей эффективного решения. Несмотря на неуточненность части терминологии в статье в силу ее лаконичного характера, с определенными допущениями авторский вариант репрезентации вопроса может представлять интерес в контексте проблемы нравственного и культурного взаимообогащения народов в широком смысле.

Ключевые слова: национальные ценности, образ жизни, основы нравственного воспитания, социально и нормативно-культурные аксиомы, социологический опрос.

ABSTRACT

The article reveals the role of the most significant national values of the Uzbek people in the spiritual and social development of the individual, the shortcomings of the spiritual and moral education of youth are considered as a pedagogical problem requiring effective solution.

Despite the unspecified part of terminology in the article due to its laconic nature, with certain assumptions the author's version of the question's representation may be of interest in the context of the problem of moral and cultural mutual enrichment of peoples in a broad sense.

Keywords: national values, lifestyle, the fundamentals of moral education, social and normative-cultural axioms, sociological survey.

ANNOTATSIYA

Maqolada o'zbek xalqining eng muhim milliy qadriyatlari shaxsning ma'naviy-ijtimoiy kamolotida tutgan o'rni ochib berilgan, yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar samarali hal etishni talab etuvchi pedagogik muammo sifatida qaraladi. Maqolada atamalarning bir qismi lakonik tabiati tufayli noaniq bo'lishiga qaramay, ma'lum taxminlarga ko'ra, masalani taqdim etishning mualliflik varianti xalqlarning ma'naviy va madaniy o'zaro boyitish muammosi kontekstida qiziqish uyg'otishi mumkin.

Kalit so'zlar: milliy qadriyatlar, turmush tarzi, axloqiy tarbiya asoslari, ijtimoiy va me'yoriy-madaniy aksiomalar, sotsiologik so'rov.

В нашей стране принимаются серьезные меры по восстановлению национальных ценностей, очень важен для восстановления нашей духовности. Известно, что традиции создавались в ходе исторического становления и развития нации и считаются бесценным духовным богатством, которое передается от предков к поколениям как священное наследие. Как говорит, Президент Р.Узбекистана Ш.М.Мирзиёев “Священный долг каждого поколения¹ — сохранять и совершенствовать обычаи, ставшие одним из главных символов нации”. Чтобы традиции выжили, в первую очередь ими должны заниматься молодые люди, творцы нашего будущего. Возрождение традиционных народных праздников остается очень важным событием в истории узбекской культуры. Потому что праздники — это большая и важная форма культуры, воплощающая в себе лучшие стороны жизни. Таким образом, с возрождением древних праздников была создана почва для возрождения наиболее ценных сторон

¹ Ш.М.Мирзиёев, “Мы построим наше великое будущее вместе с нашим смелым и благородным народом”. Ташкент: Узбекистан, 2017. – 488 с.

национальной культуры. Когда речь идет о возрождении народных традиций, особое внимание необходимо уделить народным играм, играющим важную роль в развитии молодежи. На почве этих игр произошли древнейшие традиционные, многие культурные формы наших предков, танцевальные, театральные и спортивные обряды, которые в историческом процессе явились лечебным средством наших предков. Вежливый, знающий и умный, трудолюбивый, верный ребенок – величайшее богатство не только родителей, но и всего общества.

Духовные ценности народа, его традиции, обычаи и нравы в течение многих поколений играли и играют сегодня решающую роль в становлении личности, в формировании духовно-нравственных качеств подрастающего поколения. В них сосредоточены такие гуманистические ценности, которые не подвержены старению. В тоже время они создают этническую специфику народов, украшают их духовный облик. Сейчас важно не растерять те ценности в духовной культуре прошлого, которые были накоплены многими поколениями того или иного этноса, т.к. в воспитании подрастающего поколения невозможно обойтись без использования опыта народа в этой области, его педагогических традиций. В условиях радикально-экономических, политических и духовных преобразований, происходящих в последние годы во всех сферах нашей действительности, в государственной системе образования, наметились тенденции возрождения народных традиционных форм воспитания в процессе социализации подрастающего поколения. За годы независимости Узбекистана проведена большая работа по сохранению и дальнейшему развитию культурных ценностей и самобытных национальных традиций.

Весьма очевиден и тот факт, что возрождение традиционной культуры в Республике Узбекистан невозможно без национальной ориентации, учёта психолого-этнических особенностей узбекского народа, изучения богатого воспитательного опыта, накопленного на протяжении веков.

Духовное богатство этноса всегда было связано с народной педагогикой, с духовно-культурными проповедями, нравственными идеалами, взглядами,

представлениями, воспитательными установками. Поэтому передача подрастающим поколениям национальных ценностей, их культурного и духовно-нравственного содержания особенно актуализируется в наши дни, особенно в сфере образования.

Феномен ценностей и их формирующая и культурно образующая роль находятся в центре развития педагогической теории и практики. Известно, что успех и жизнеспособность любой педагогической системы (равно как и социальной формации в целом) состоит в том, в какой мере ей удастся сформировать устойчивый и непрерывный опыт передачи нравственных ценностей и образцов поведения, отвечающих менталитету, запросам общества и личности. В Указе первого Президента Республики Узбекистан ² «О мерах по повышению эффективности государственной молодежной политики и поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана» от 7 июня 2017 г. говорится, что «В годы независимости в нашей стране осуществлена определенная работа по воспитанию молодежи в духе патриотизма, уважения национальных традиций и ценностей, формированию духовно развитого и физически здорового поколения, защите прав и интересов молодежи. Вместе с тем анализ ситуации и осуществленных мер в сфере показывает, что проводимая работа по решению актуальных вопросов, касающихся широких слоев молодежи, особенно по созданию достойных условий для неорганизованной молодежи в обретении своего места в жизни, оказанию молодежи всемерной поддержки, обеспечению ее профессиональной ориентации и занятости, стимулированию ее инициатив, не организована на требуемом уровне».

Серьезной проблемой настоящего этапа является процесс «размывания» национальных ценностей, традиций и обрядов, особенно среди молодежи, в связи с воздействием негативных образцов иностранной культуры,

² Указ первого Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности государственной молодежной политики и поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана» от 7 июня 2017 г.

демонстрирующих гламурный образ жизни, криминальный интеллект, жестокость, свободу и безответственность в человеческих взаимоотношениях. Неустойчивость нравственных убеждений и позиций молодых людей в силу их возраста и недостаточного жизненного опыта способствует проникновению в их сознание антигуманных, безнравственных и экстремистских идей.

Однако следует отметить, что в Узбекистане сохранены обряды, традиции и обычаи, которые в своей взаимосвязи и представляют национальные ценности, несмотря на то, что во многих странах совершается частичный или полный отказ от некоторых традиций и национально-семейных ценностей.

В Энциклопедическом словаре по психологии и педагогике национальные ценности определяются как совокупность духовных идеалов представителей тех или иных этнических общностей, в которых находит отражение их историческое своеобразие.

Национальные ценности выступают в роли социально и нормативно-культурных аксиом поведения людей одной этнической принадлежности.

Приоритет духовно-нравственных ценностей является характерной особенностью индивидуального и общественного сознания граждан Узбекистана, которые гордятся великими предками своего народа, его научным и историческим наследием, гостеприимством и трудолюбием.

Все члены узбекской семьи придерживаются довольно жёсткой иерархии взаимоотношений – младшие безусловно подчиняются главе семьи и старшим по возрасту. Женщине отведена сильная позиция как матери и жене хозяина дома и более подчиненная по отношению к мужу и его отцу (либо матери). Уважительное отношение к старшим вообще является характерной национальной узбекской традицией, действующей не только в семье - принято всегда, везде с уважением относиться к старшим по возрасту, не зависимо от их положения, звания, должности. Обычай (детальное предписание) уважительного отношения к старшим - первым приветствовать старших, уступать место в транспорте или в других общественных местах, не перебивать разговор старших,

пропускать их вперед и др. Такое же уважительное отношение воспитывается и соблюдается по отношению к учителям, ученым.

Возрожденный за годы независимости в стране институт махалли играет важную роль в личной, трудовой и общественной жизни узбекистанцев. Махалля исторически и в современном понимании всегда выступала и выступает как четко выраженная социальная, культурная и духовная общность людей, связанных единым местом проживания, общими социальными и другими интересами. Махалля обеспечивает участие народа в решении актуальных вопросов жизни общества, являясь основой системы самоуправления граждан. Именно здесь часто формируется коллективное мнение по актуальным вопросам экономики, социальной и культурной жизни, определяются правила поведения людей в обществе. Одним из важнейших направлений деятельности махалли является формирование высокой духовности и нравственности у молодого поколения.

Вместе с тем, в настоящее время наблюдаются такие недостатки воспитания молодых людей, как внешнее следование духовно-нравственным национальным традициям и ценностям без личностно-эмоционального отношения, глубокого проникновения в их суть; расхождение поведения школьников и студентов в рамках семьи и махалли с их поведением на улице, в транспорте, общественных местах; отсутствие прочных культурных навыков общения, приобщения к ценностям национальной и мировой истории, науки, художественной культуры.

Список литературы:

1. Ш.М.Мирзиёев, “Мы построим наше великое будущее вместе с нашим смелым и благородным народом. Ташкент: Узбекистан, 2017. – 488 с.
2. Указ первого Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности государственной молодежной политики и поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана» от 7 июня 2017 г.

3. Энциклопедический словарь по психологии и педагогике. Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет, 2013. – 322 с.
4. Нажмидинова К. Национальная нравственная культура в семейном воспитании в Узбекистане // Журнальный клуб “ CredoNew “ №4, 2012.
5. Информационно–аналитический доклад Центра «Ижтимоий фикр» по результатам социологического исследования «Молодёжь Узбекистана: жизненные ценности, нравственность, социальные ориентиры» 2016 г.